

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Instruirea individualizată

Rezumat: Instruirea individualizată reprezintă un principiu general care ordonează desfășurarea activității de instruire în contextul oricărei forme de organizare: formală, nonformală; frontală, microgrupală, individuală; lecție etc. Sfera sa de referință include toate acțiunile subordonate activității de instruire: predarea, învățarea, evaluarea. La nivel de proiect curricular, esențială devine acțiunea de învățare individualizată, dependentă pedagogic de predarea individualizată – realizată în raport de repertoriul comun construit între profesor și elevi – și de evaluarea individualizată, angajată strategic, în sens formativ/autoformativ, pe tot parcursul activității de

instruire (lecție etc.). Valorificarea acestui principiu solicită decizii manageriale angajate în: cunoașterea globală a elevului (pedagogică/didactică, socială, psihologică); gradualizarea obiectivelor concrete; diversificarea metodelor și tehnicilor didactice utilizate/utilizabile; îmbinarea formelor de organizare frontală – microgrupală – individuală. Principiul instruirii individualizate nu trebuie confundat cu forma individuală de organizare a instruirii. Este un principiu fundamentat psihologic la nivelul teoriilor constructiviste ale învățării care propun modele pedagogice de instruire de tip structuralist-genetic (Piaget) și sociocultural (Vygotski, Galperin, Bruner). „Teoriile contemporane” evidențiază importanța acestui principiu în ordonarea unor „abordări multiple ale cunoașterii” (Gardner) sau în optimizarea raporturilor dintre „cultură, minte și educație” (Bruner).

Cuvinte-cheie: instruire individualizată, forme de organizare a instruirii, teorii contemporane.

Abstract: Individualized teaching represents a general principle that regulates teaching activity in the context of any form of organization: formal and nonformal; frontal, microgroup, and individual; lessons etc. Its sphere of reference includes all actions subordinate to instructional activity: teaching, learning, and assessment. At curriculum project level, what becomes crucial is the action of individualized learning, which is didactically tied to that of individualized teaching (fulfilled by the common rapport and repertoire between teacher and students) and individualized assessment, being strategically engaged, in a formative/self-formative sense, throughout the whole length of the teaching activity (the lessons etc.). The exploration of this principle demands managerial decisions concerning a global acquaintance with the student (pedagogical/didactical, social, and psychological), a gradualization of specific objectives, a diversification of the employed didactic methods and techniques, and a combination of various forms of class organization (frontal, in microgroups, and individual). The principle of individualized teaching ought not to be confused with individual instruction. It is a principle based on the psychological constructivist theories of learning, which propose pedagogical teaching models of a structuralist-genetic type (Piaget) and of a socio-cultural type (Vygotski, Galperin, and Bruner). "Modern theories" highlight the importance of this principle in the regulation of certain "multiple approaches to knowledge" (Gardner) or the optimization of rapports between "culture, mind, and education" (Bruner).

Keywords: individualized teaching, forms of class organization, modern theories.

Instruirea individualizată constituie o cerință didactică generală promovată de-a lungul istoriei pedagogiei, susținută la nivel superior, axiomatic, de paradigma curriculumului.

În plan teoretic, reprezintă un principiu general care ordonează desfășurarea calitativă a activității de instruire în cadrul oricărei forme de organizare: a) generală – instruire formală; instruire nonformală; b) particulară – instruire frontală, instruire pe microgrupe, instruire individuală; c) concretă – instruire la nivel de lecție, de curs universitar etc.

În plan *practic*, *instruirea individualizată* angajează toate cele trei *acțiuni* integrate în structura de realizare-dezvoltare, în context deschis, a oricărei activități de instruire organizată în cadrul *formal* (dar și *nonformal*) al *procesului de învățământ*: a) predarea – comunicarea mesajului pedagogic construit de profesor în raport de elevi, la nivelul corelației optime *informare-formare-dezvoltare pozitivă*, respectând și anticipând receptarea *cognitivă*, dar și *noncognitivă* (afectivă, motivațională, volitivă, caracterială); b) *învățarea* – receptarea, asimilarea, acomodarea, adaptarea, interiorizarea *mesajului pedagogic* construit și transmis de profesor, în raport de elevi, de repertoriul comun construit și perfecționat continuu; c) *evaluarea* – verificarea rezultatelor *predării-învățării*, imediate și din perspectiva viitoarelor evoluții mai apropiate și mai îndepărtate, realizată pe tot parcursul activității.

În această perspectivă, proprie oricărei activități de instruire proiectată *curricular*, esențială devine *acțiunea de învățare individualizată* care presupune valorificarea optimă a potențialului *cognitiv* (empiric, dar mai ales rațional) și *noncognitiv* (afectiv, motivațional, volitiv, dar mai ales caracterial) al tuturor elevilor, indiferent de forma de organizare determinată social (formală, frontală, lecție de un anumit tip – mixtă etc.) sau inițiată de profesor (nonformală, pe microgrupe, individuală, o anumită variantă de lecție, promovată în cadrul unui tip de lecție).

În contextul *proiectării curriculare*, care concepe activitatea de instruire la nivel global – ca activitate de predare-învățare-evaluare, *învățarea individualizată* este dependentă pedagogic de: a) *predarea individualizată* care adaptează mesajul pedagogic la cerințele de receptare (cognitive, dar și noncognitive) ale clasei de elevi, dar și ale fiecărui elev; b) *evaluarea individualizată* realizată strategic, pe tot parcursul activității, îndeosebi prin metoda alternativă a observării, susținută prin decizii parțiale și finale, nonformale și formale, cu funcție de reglare-autoreglare.

Instruirea individualizată sau *individualizarea instruirii* constituie un *principiu general de organizare curriculară* a activității de instruire, necesar în orice context, formal și nonformal, frontal, microgrupal și individual, didactic (lecție etc.) și extradidactic (cerc de specialitate, cerc de dezbateri, consultație pe microgrupe, consultații individuale etc.). În această calitate, *instruirea individualizată/individualizarea instruirii* nu trebuie confundată cu *instruirea individuală* care este o *formă particulară de organizare a instruirii*, realizabilă în context *formal* (la lecție, cu elevii foarte buni sau foarte slabi) sau *nonformal* (la consultațiile individuale) etc.

La nivel *managerial* (de *management al instruirii*, *management al clasei*, *management al lecției*), *instruirea individualizată* implică asumarea unor *decizii pedagogice optime* care vizează (vezi Sorin Cristea [1, p. 97]:

- 1) *Cunoașterea globală a elevului*, din perspectivă: a) *pedagogică/didactică* – nivelul de asimilare, interiorizare și valorificare al cunoștințelor de bază: declarative/te-

oretice – procedurale/deprinderi și priceperi – condiționale/exprimate prin atitudini); b) *socială* – condiții sociopedagogice asigurate în familie, existente în comunitatea locală, grupul de prieteni etc.; capacitatea de învățare socială în clasă, în microgrupe organizate formal sau nonformal; c) *psihologică* – posibilități/disponibilități/resurse *cognitive* (empirice, raționale, probate aptitudinal) și *noncognitive* (afective, motivaționale, volitive, caracteriale, probate atitudinal).

- 2) *Operaționalizarea obiectivelor specifice* (ale capitolului, unității de instruire/învățare etc.) la nivelul unor obiective concrete definite în termeni de performanțe observabile, evaluabile pe parcursul activității, *gradualizate* între standarde minime – medii – maxime care permit/favorizează/stimulează reușita școlară a tuturor elevilor.
- 3) *Utilizarea unui număr adecvat de metode și tehnici didactice, diversificate și complementare*, adaptabile la situații multiple, în context deschis.
- 4) *Îmbinarea optimă a formelor de organizare particulară* a instruirii, frontală – pe microgrupe – individuală, adaptabilă la solicitări diverse și la condiții de schimbare inerente în *context* intern, dar și extern, pedagogic și social, *deschis*.

Toate *formele de organizare a instruirii* sunt eficiente în măsură valorificării *instruirii individualizate/individualizării instruirii* la nivel *normativ* superior, ca *principiu general de organizare curriculară* a instruirii (care presupune *cunoașterea globală a elevului, gradualizarea obiectivelor concrete, diversificarea metodelor și tehnicilor didactice, îmbinarea instruirii organizată frontal – microgrupală – individuală*). În această perspectivă ne putem confrunta cu situații aparent paradoxale: a) realizarea instruirii individuale fără a respecta *principiul individualizării instruirii/instruirii individuale* în condițiile în care profesorul nu cunoaște global elevul cu care lucrează individual, nu gradualizează obiectivele concrete în raport de situația reală a elevului cu care lucrează individual, nu propune metode didactice apte să asigure autoînvățarea; b) realizarea eficientă a instruirii frontale, respectând și valorificând *principiul individualizării instruirii/instruirii individuale* în condițiile în care profesorul cunoaște global elevii, gradualizează obiectivele concrete, utilizează metode și tehnici adaptate la specificul clasei, îmbină adecvat instruirea frontală cu instruirea pe microgrupe și individuală, în context formal (în timpul lecției etc.) și nonformal (în afara timpului lecției).

Principiul general al individualizării instruirii/instruirii individualizate trebuie respectat la nivelul tuturor formelor particulare de organizare a instruirii (frontală, microgrupală, individuală). Nu trebuie confundat cu *principiul valorificării individuale a instruirii* (principiu specific formei de organizare individuală a instruirii). La nivel *normativ superior* susține și celelalte două *principii specifice* angajate în ordonarea instruirii în context frontal și microgrupal, *principiul valorificării frontale/colective a instruirii și principiul valorificării*

microgrupale a instruirii. În această perspectivă, „principiul individualizării impune la nivel normativ superior, valorificarea optimă a tuturor capacităților elevilor, pedagogice, sociale, psihologice, în context *frontal și microgrupă*, nu doar *individual* vezi Sorin Cristea [4, p. 90]).

Principiul instruirii individualizate este fundamentat psihologic la nivelul *teoriilor învățării* care propun sau sugerează construcția unor *modele pedagogice/didactice* eficiente. Avem în vedere, în special, teoriile constructiviste ale învățării care promovează un model *psihologic, structuralist-genetic* (Piaget) sau *sociocultural* (Vîgotski, Galperin, Bruner) (vezi Ioan Neacșu [9]; Sorin Cristea [5]). Piaget are în vedere valorificarea pedagogică optimă a stadiilor de dezvoltare cognitivă a copilului/elevului, perfectibilă în condiții de învățare individualizată, utilizând metode didactice generale adecvate, probate în context didactic pe circuitul psihologic, construit structuralist-genetic, la nivel de receptare – asimilare – acomodare – adaptare [11].

Lev S. Vîgotski are în vedere crearea mediului sociocultural favorabil *învățării eficiente*. Aceasta este posibilă prin construirea „*eșafodajului*”, a relației optime dintre adult (ca educator) și copil, elev (ca educat) „împinge înainte dezvoltarea” o anticipează în „zona proximei dezvoltări” care trebuie identificată și valorificată pedagogic de *educator* în cazul specific fiecărui *educat* [12].

Piotr I. Galperin are în vedere construirea unei activități de instruire eficientă prin valorificarea optimă a structurilor cognitive ale învățării care pot fi valorificate colectiv și individual, pe parcursul evoluției lor, în trei mari etape de formare-dezvoltare a *acțiunii mintale* necesară în orice activitate de instruire: a) etapa acțiunii materiale (instruirea/învățarea pe baza unui material didactic bogat, diversificat; b) etapa acțiunii verbale externe (instruirea/învățarea bazată pe resursele limbajului extern, „cu voce tare, fără obiecte”; c) etapa acțiunii verbale interne, care asigură interiorizarea structurilor cognitive necesare învățării în contexte deschise și perfecționarea acestora ca resurse de formare-dezvoltare permanentă a *educatului* [6].

Jerome S. Bruner are în vedere construirea unei structuri a cunoștințelor care să determine reușita școlară generalizată în condiții de învățare individualizată, bazată pe optimizarea raporturilor dintre gândirea intuitivă – analitică și utilizarea celor mai eficiente metode și mijloace didactice. Căile de instruire sunt proiectate în raport de experiența socioculturală a elevilor, care impune structurarea cunoștințelor în condiții de învățare: *enactivă*, prin acțiuni concrete, cu obiectele; *iconică*, prin imagini; *simbolică/verbală/conceptuală*, prin valorificarea funcțiilor specifice limbajului [1, 2].

„Teoriile contemporane ale învățării”, promovate de „*autori de referință*”, confirmă importanța principiului instruirii individualizate ca rener normativ. implicat în ordonarea

unor „*abordări multiple ale cunoașterii*” (H. Gardner), în optimizarea raporturilor dintre „*cultură, minte și educație*” (J. S. Bruner), în valorificarea învățării continue ca o tehnică a sinelui (M. Tennant) etc. [7]. În această perspectivă „un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă” stimulează „*arta și știința predării*”, care implică: a) transmiterea obiectivelor educaționale „*pentru a monitoriza progresele elevilor și a aprecia succesele*; b) *ajutarea elevilor „să asimileze noțiuni noi” prin exersare și aprofundare*; c) *identificarea, recunoașterea și interiorizarea regulilor și procedurilor la nivel de metodologie didactică eficientă*; d) „*organizarea lecției eficiente într-o unitate coerentă*”, între *predare, învățare, evaluare* (vezi R. J. Marzano [8]).

Învățarea individualizată eficientă este perfectibilă continuu în cadrul proiectării curriculare care respectă și valorifică la nivel normativ superior *principiul instruirii individualizate* sau al *individualizării instruirii*. Este o temă dezvoltată special de *psihologia educației*, angajată interdisciplinar (pedagogie – psihologie) în promovarea unor principii și metode de optimizare a condițiilor învățării, a unor strategii, metode și tehnici de învățare, a unui management al activității intelectuale independente, într-o „*propedeutică a argumentării și convingerii*” implicată în „*procesualitatea zonelor atitudinale în structura personalității*” *educatului* (vezi Ioan Neacșu [10]).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bruner J. S. Pentru o teorie a instruirii. București: EDP, 1970.
2. Bruner J. S. Procesul educației intelectuale. București: Editura Științifică, 1970.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 6. Instruirea/Procesul de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2017.
4. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 7. Formele de organizare a instruirii/procesului de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2017.
5. Cristea S. Teorii ale învățării. Modele de instruire. București: EDP, 2005.
6. Galperin P. I. Studii de psihologia învățării. București: EDP, 1975.
7. Illeris K. (coord.) Teorii contemporane ale învățării. Autori de referință. București: Trei, 2014.
8. Marzano R. J. Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă. București: Trei, 2015.
9. Neacșu I. Instruire și învățare. București: EDP, 1999.
10. Neacșu I. Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes. Iași: Polirom, 2015.
11. Piaget J. Psihologie și pedagogie. București: EDP, 1972.
12. Vîgotski L. S. Opere psihologice. Vol. 1, 2. București: EDP, 1971. 1972.